

**НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ БОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
АЛКАЛОИДОНОСНЫМ РАСТЕНИЯМ, ПРОВЕДЁННЫМ В ИНСТИТУТЕ ХИМИИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ АН РУз**

**Нигматуллаев Алим Магмурович¹,
Нигматуллаев Бахтияр Алимович²,
Арипова Салимахон Фазиловна¹,
Қаландарова Мадина Андрей қизи².**

1Институт химии растительных веществ

Академии наук Республики Узбекистан,

2Ўзбекистон миллий педагогика университети

Биология кафедраси доценти,

биология фанлари фалсафа доктори, PhD

nigmatullayevbaxtiyor77@gmail.com

Аннотация. В статье приведены результаты по выявлению, изучению распространения и запасов алкалоидоносных растений флоры Узбекистана и Кыргызстана, проведённые ботаниками Института химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан. В Кызылкумах Узбекистана выявлены 360 алкалоидоносных растений, Кыргызстане в Алайской долине 532, в Сусамыре 472 вида алкалоидоносных растений. Приведены данные по ареалам и ресурсам растений *Aconitum monticola*, *A. leucostomum*, *Ungernia victoris*, *Peganum harmala*, *Vinca erecta*, *Sophora pachycarpa*, *Thermopsis alterniflora*, *Crambe kotschyna* – источников лечебных препаратов.

Ключевые слова: Лекарственные растения, алкалоидоносные растения, алкалоиды, *Aconitum monticola*, *A. leucostomum*, *Ungernia victoris*, *Peganum harmala*, *Vinca erecta*, *Sophora pachycarpa*, *Crambe kotschyna*, *Thermopsis alterniflora*.

**SOME RESULTS OF BOTANICAL STUDIES ON ALKALOID-BEARING PLANTS
CONDUCTED AT THE INSTITUTE OF THE CHEMISTRY OF PLANT SUBSTANCES
OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**Nigmatullayev Alim Magmurovich¹,
Nigmatullayev Bakhtiyor Alimovich²,
Aripova Salimakhon Fazilovna¹,
Qalandarova Madina Andrey kizi²**

¹Institute of the Chemistry of Plant Substances,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

²Associate Professor of the Department of Biology, National Pedagogical University of
Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

nigmatullayevbaxtiyor77@gmail.com

Abstract. The article presents the results of studies on the identification, distribution, and reserves of alkaloid-bearing plants of the flora of Uzbekistan and Kyrgyzstan conducted by botanists of the Institute of the Chemistry of Plant Substances of the Academy of Sciences of the Republic of

Uzbekistan. In the Kyzylkum region of Uzbekistan, 360 alkaloid-bearing plant species were identified, while 532 species were recorded in the Alay Valley and 472 species in the Susamyr region of Kyrgyzstan. Data on the distribution areas and resources of *Aconitum monticola*, *A. leucostomum*, *Ungernia victoris*, *Peganum harmala*, *Vinca erecta*, *Sophora pachycarpa*, *Thermopsis alterniflora*, and *Crambe kotschyana* - important sources of medicinal preparations - are provided.

Keywords: Medicinal plants, alkaloid-bearing plants, alkaloids, *Aconitum monticola*, *A. leucostomum*, *Ungernia victoris*, *Peganum harmala*, *Vinca erecta*, *Sophora pachycarpa*, *Crambe kotschyana*, *Thermopsis alterniflora*.

Введение. Лекарственные растения были известны человечеству с глубокой древности. Растения широко использовались не только в пищу, но и как источник биологически активных веществ. Лекарственные растения служили единственным источником лекарственных средств на протяжении долгих исторических периодов. В настоящее время по данным международной организации по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) во всем мире в лечебных целях в медицине используется более 1200 лекарственных растений. В природной флоре Узбекистана распространено 4370 видов высших растений, из которых около 1200 видов обладают лечебными свойствами. В настоящее время в нашей республике разрешено к использованию в официальной медицине 112 видов лекарственных растений, 80% из которых - растения, растущие в естественном состоянии.

В Института химии растительных веществ имени академика С.Ю. Юнусова Академии Наук Узбекистана (ИХРВ) проводятся комплексное исследование растительных веществ всех органов растений в зависимости от периода вегетации и места произрастания. Сотрудниками лаборатории лекарственных и технических растений обеспечиваются растительными образцами эти исследования, которые совершали множество экспедиций в Кызылкумы, высокогорные пастбищные долины Сусамыра и Алая, Джунгарский Алатау, Копетдаг и Тянь-Шань, Кунгей, Терский Алатау, Каратаг, Памиро-Алайский хребты.

Поскольку основными веществами лекарственных растений были алкалоиды, ботанические исследования в ИХРВ были начаты с выявления алкалоидоносных растений. К. Тайжановым (1968) выполнена диссертационная работа на тему алкалоидоносные растения Алайской долины (Кыргызстан), которая посвящена выявлению ядовитых растений долины, содержащих алкалоиды, выявлению вредных видов для сельскохозяйственных животных с одной стороны, а с другой - поиску видов, которые могут быть использованы в различных отраслях народного хозяйства и практической медицине. Маршрутами экспедиции были охвачены все ручьи и речные долины Алайского края. В результате автором составлена карта растительного покрова Алайской долины. Было собрано более 6000 гербарных образцов и описаны около 100 растительных сообществ. Автором установлено, что 532 вида растений, относящихся к 57 семействам, содержат алкалоиды. Они различаются по формам жизни и распространению в разных регионах, а также по качеству и количеству алкалоидов в растениях [1].

С.Т.Холодков (1965) идентифицировал 472 вида алкалоидоносных растений в горных массивах долины Сусамыр (Кыргызстан). Определил их распределение по вертикальным зонам. Долина Сусамыр окружена горными хребтами, её длина - 150 км, ширина - 60 км, самая низкая часть - 2000 м от уровня моря, высота окружающих горных хребтов - 3000-4000

м. Двенадцать видов растений, природные запасы которых распространены в долине и могут быть использованы в промышленных масштабах, были рекомендованы для углубленных химических исследований. Из них большое практическое значение имеет *Thalictrum foetidum*, представитель семейства лютиковых. Было обнаружено, что выделенный из него алкалоид фетедин обладает гипотензивными свойствами. Автор определил природные запасы этого растения и установил, что площадь его распространения составляет 2800 га, а запасы колеблются от 300 до 1000 т. Это позволяет считать, что получаемого из него препарата фетедин достаточно для промышленного производства [2].

В Кызылкумах Узбекистана А. Адыловым выявлены 360 новых ядовитых и алкалоидоносных растений (1970). Кызылкумы - песчаная пустыня в междуречье Амударьи и Сырдарьи, площадь которых составляет

300 тыс. кв. км. Они ограничены на северо-западе Аральским морем, на юго-западе Амударьей, на северо-востоке Сырдарьей, на востоке горами Тянь-Шанем. Климат Каракумов определяет уникальность флоры остаточных гор. На территории Кызылкумов произрастает 580 видов растений. Академиком С.Ю. Юнусовым и его учениками из растений, произрастающих в данном регионе, выделено более 180 индивидуальных алкалоидов: анабазин, эфедрин, сальсолин, дезоксипегенина гидробромид, гармалин, софокарпин и другие [3, 4].

Для определения наличия алкалоидоносных растений в Джунгарском Алатау в 1975-1980 гг. были организованы экспедиции, в результате были собраны более 500 видов растений, принадлежащих к 248 видам и 58 семействам растений, и у 255 видов (51%) были обнаружены алкалоиды. Из них *Aconitum monticola*, *A. leucostomum* считаются видами, имеющими практическое значение; с учетом их состава и природных запасов, была составлена карта их распространения и определены природные запасы в районе исследования [5].

Далее в результате многолетнего всестороннего изучения флоры Узбекистана и соседних республик Центральной Азии было качественно и количественно изучено более 5400 видов растений, биологически активных веществ, относящихся к различным классам (алкалоиды, терпеноиды, углеводы, липиды и т.д.). В результате углубленного изучения алкалоидов, ученые института выделили более 1300 алкалоидов из более чем 300 видов растений, относящихся к 35 семействам, и выявили химическую структуру около 700 из них.

Дальнейшие ботанические исследования проводились на конкретных дикорастущих лекарственных растениях флоры Центральной Азии - потенциальных источниках новых лекарственных препаратов. На этом этапе мы хотим сосредоточиться на ботанических исследованиях, проведенных в нашем институте на некоторых растениях, которые являются источником алкалоидных консервантов - лекарственных препаратов.

Препарат Ликорин получают из листьев Унгернии Северцова, растения, из которого выделено более 11 алкалоидов [4]. Выделенный из него алкалоид ликорин используется при простуде верхних дыхательных путей. Это растение относится к семейству *Amaryllidaceae* и распространено в Чаткале, Пскеме, Коржантау Западного Тянь-Шаня на каменистой и щебнистой почве. Авторами был определен природный запас разбросанной площади, согласно которому площадь составляла 100 га, а урожайность, с которой можно было собрать сырьё, составляла 1,63 тонны [6] (таблица).

С.Хамидходжаевым (1990) в ущелье реки Шаргунь на южных склонах Гиссарского хребта определены запасы листьев другого вида этого рода Унгернии виктора - источника препарата галантамин. Листья содержат около 1% суммы алкалоидов, луковицы – 0.75%. Помимо галантамина, из них выделены алкалоиды: ликорин, горденин, тацеттин, гиппеастрин и динарведин. Общая площадь зарослей унгернии на Гиссарском хребте составила 339,5 га, а общий запас листьев 58 т [7, 10].

Гармала обыкновенная - *Peganum harmala* L. семейства парнолистниковых *Zygophyllaceae* (*Peganaceae*) широко распространена во всех республиках Средней Азии и Казахстана. Трава содержит 1.5-3% алкалоидов, из них 60% пеганина, в семенах от 3.5 до 6%, в корнях – 2.15-2.70% суммы алкалоидов. Из растения в общей сложности выделены около 20 алкалоидов.

Препарат пеганин гидрохлорид разрешен в качестве антихолинестеразного средства при миопатии и миастении. Сырьевые запасы достаточные для производства препарата [10].

Vinca erecta Regel et Schmalh. – Барвинок прямой- сем. кутровых *Arosunaceae*. В медицине используют как надземную часть (траву), так и корни и корневища. Барвинок прямой - эндемик горных районов Средней Азии. Ресурсы: заросли барвинка прямого в пределах его природного ареала распространены диффузно. Общая площадь выявленных зарослей барвинка прямого достигает примерно 575 га. Однако, в целях сохранения его запасов ежегодная заготовка надземных частей не должна превышать 22 т., а корней и корневищ – 2 т. Использование: в 1966 году Фармакологическим комитетом Минздрава СССР утвержден препарат винкаметрин, полученный из надземной части растения, рекомендованный для широкого применения в качестве средства для уменьшения послеродовых маточных кровотечений. В 1968 году утвержден другой препарат – барвинкана гидрохлорид (винканина гидрохлорид), полученный из корней и корневищ барвинка прямого. Он рекомендован в качестве средства, возбуждающего центральную нервную систему, особенно спинной мозг, и повышающего тонус скелетной мускулатуры при невритах, периферических парезах и параличах, диэнцефалитах, гипотонической болезни, повышенной утомляемости, общей слабости [4, 10].

Следующим наиболее изученным алкалоидоносным растением является Термопсис очередноцветковый - *Thermopsis alterniflora* источник препарата цитизин, применяемый в медицинской практике в качестве стимулятора дыхания и кровообращения. Т. очередноцветковый в Узбекистане растет в Западном Тянь-Шане на Угамском, Чаткальском, Пскемском и Ферганском хребтах, также встречается в бассейнах рек Чаткал и Ахангаран. Надземная часть растения в фазе бутонизации и цветения содержит максимальное количество суммы алкалоидов (3.5%), не менее 50% её составляет цитизин. В.Г. Сидякиным (1975) в горах Западного Тянь-Шаня определен запас растения, который превышает более 100 т (сухой вес) [10].

Sophora raphanifera – Софора толстоплодная, Аччиқ мия (Ўзб.). Травянистое многолетнее растение сем. *Fabaceae*. В надземной части софоры толстоплодной содержится 2,5% суммы алкалоидов, в семенах до 4%, а в корнях от 1,5 до 3%. Из надземной части выделены алкалоиды пахикарпин, софокарпин, матрин, пахикарпинидин, софорамин и другие алкалоиды [4]. В медицине трава растения используется для получения алкалоида пахикарпина, который используют в акушерско-гинекологической практике в качестве средства, повышающего тонус матки и усиливающего сокращение ее мускулатуры. Ареал

Софоры приурочен в основном к полупустынным равнинам, предгорьям и низкогорьям Средней Азии и Казахстана. Ресурсы растения достаточны. Только в Джамбульской области Казахстана заготавливается 100-200 т сырья, а в Чимкентской около 500 т. [10].

Наиболее важным, достаточно глубоко изученным алкалоидоносом в ИХРВ является растение *Aconitum leucostomum* - Борец белоустый. Все части растения содержат алкалоиды – лаптаконитин, лаптаконидин, эксцельзин, аксин, аксинатин [4]. Гидробромид алкалоида лаптаконитина – аллапинин, выделенный из надземной части растения, оказывает в эксперименте выраженное противоаритмическое действие. Аллапинин как антиаритмическое средство разрешен для лечения больных с различными нарушениями ритма сердечной деятельности [7].

Сотрудники лаборатории лекарственных и технических растений ИХРВ АН РУз в 1977-1984 гг. проводили в Тянь-Шане и на хребте Джунгарский Алатау изучение распространения и запасов растения, а также по выявлению зарослей борца белоустого, пригодной для проведения промышленных заготовок сырья.

Общая площадь зарослей Б. белоустого на хребтах Джунгарский Алатау, Кетмень, Кунгей и Терской Алатау, Киргизский Алатау и на Сусамыртау составила 3767 га, биологический запас определен в объеме 700-750 т. Эксплуатационный – 610-650 т [7].

Aconitum zeraowschanicum - аконит зарафшанский памироалайский эндем, распространен в высокогорной зоне Туркестанского, Зарафшанского, Гиссарского, Дарвазского и Петра Первого хребтов. Все части растения содержат алкалоиды гетеротизин, зарафшанидин, бензоилгетератизин, атезин, изоатеин, номенин и ретукулин, обладающие фармакологически активными свойствами. Так, гетеротизин (Зарафшанин) оказывает выраженный антиаритмический эффект на моделях ритми сердца [4. 8].

Нами были выявлены фитоценозы с аконитом, имеющие промышленное значение, где А. зарафшанский является эдификатором и субэдификатором в аконитово-розовой, тараново-аконитово-розовой, луково-аконитовой и других ассоциациях. Общая площадь ассоциаций, выявленных на хребте Петра Первого, составила 750 га, запас сухих надземных частей 104 т, объем ежегодных заготовок – 26 т [8].

Таблица

Сырьевые ресурсы фитопрепаратов, разработанных в ИХРВ на основе алкалоидов

Препарат	Растение	Фармакологическое свойство препарата	Общий запас	Эксплуатационный запас, т
Галантамин	<i>Ungernia victoris</i>	Антихолинэстеразный	58	30
Ликорин	<i>Ungernia sewertzowii</i>	Отхаркивающий	3	1.6
Дезоксипеганин	<i>Peganum harmala</i>	Антихолинэстеразный	730	350
Цитизин	<i>Thermopsis alterniflora</i>	Дыхательный аналептик	203	100
Аллапинин	<i>Aconitum leucostomum</i>	Антиаритмический	750	150
Напеллин	<i>Aconitum monticola</i>	Антиаритмический	113	28

Пахикарпин	<i>Sophora achycarpa</i>	Активирует сокращение матки	1380	1100
Протопин	<i>Fumari vaillantii</i>	Желчегонный	35	10
Метвин	<i>Vinca erecta</i>	Ганглиоблокатор	22	2
Зарафшанин	<i>Aconitum zeravschanicum</i>	Антиаритмический	104	26
Крамбинин	<i>Crambe kotschyana</i>	Антитиреоидное	63.3	31.6

Crambe kotschyana (Катран кочи) в Узбекистане произрастает в Ташкентской, Андижанской, Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях и в Каракалпакистане. За пределами республики распространён в Иране, Афганистане и Западном Тибете. Из надземной части растения выделены алкалоиды гоитрин, гоитридин, крамбаин, крамбинин. На основе алкалоидов в ИХРВ разрабатывается лекарственное антитиреоидное средство для лечения заболеваний щитовидной железы [11].

Во время поездки 2015-2016 гг в Джизакскую область были найдены массивы зарослей Катрана кочи в окрестностях г. Джиззак. К. кочи произрастает вдоль железной дороги и на щебнистых склонах низкогорий на северо-западных экспозициях северных отрогов Туркестанского хребта. Плотность растений была не очень большая – на 25 кв.м в среднем 13-15 особей, продуктивность 0,8 т/га. Выявленная площадь массивов зарослей составила 16 га, общий запас надземных частей – 8,3 т, корней – 12,8 т, объем ежегодной заготовки надземных частей – 4,1 т, корней – 3,2 т. В Байсунском районе Сурхандарьинской области в ущелье Джидалик (окр. с. Пулхаким) также были найдены значительные заросли Катрана. Продуктивность сухих корней с 1 га составлял – 1600 кг, общий запас – 80 т (таблица). Продуктивность надземных частей составила 3,7 ц/га, общий их запас – 18,5 т, объём ежегодной заготовки – заготовки – 9,2 т. В районе горы (окр. с. Чагам) выявленная площадь зарослей составила 31 т. Таким образом, в обследованных районах выявлены 121 га массивов зарослей. Общий запас надземных частей К. Кочи составил – 63,3 т, корней – 136,1 т, объём ежегодной заготовки надземных частей – 31,6 т, корней – 34,0 т в воздушно – сухом виде [11]. Таким образом, сырьевые запасы обоих видов катрана в Узбекистане достаточны, кроме того, их можно легко культивировать для получения необходимого количества сырья с целью создания на их основе эффективных лекарственных средств для медицины.

Заключение

Авторами на содержание алкалоидов проанализировано и выявлены алкалоидоносцы в Сусамырской долине - 472, в Алайской долине – 532, в Кызылкуме – 360, в Джунгарском Алатау - 255 видов растений.

Выявлены ареалы, определены естественные запасы наиболее важных алкалоидоносных растений - источников фитопрепаратов в Узбекистане и в Средней Азии (таблица).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Тайжанов К. Алкалоидоносные растения Алая. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. биол. наук. Ташкент – 1968. 24 с.
2. Адилов Т. Ядовитые и алкалоидоносные растения каракулеводческих пастбищ Узбекистана. С Ташкент. 1970. 224 с.

3. Холодков С.Т. Алкалоидоносные растения Сусамырской долины Киргизской ССР, Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. биол. наук, Фрунзе. – 1965. 24 с.
4. Юнусов С.Ю. Алкалоиды. Ташкент. 1981. 120 с.
5. Тайжанов К., Нигматуллаев А.М., Джабборов А. Основные алкалоидоносные растения Джунгарского Алатау. В Кн.: Биологические особенности и распространение перспективных лекарственных растений. Издательство «ФАН» Узбекской ССР. 1981. С. 117-131.
6. Хамидходжаев С.А. Биология, запасы и интродукция видов Унгернии в Средней Азии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биол. наук. Москва. 1990. 50 с.
7. Нигматуллаев А.М. Биология, фитоценология и ресурсы *Aconitum leucostomum* и *A. monticola* в Средней Азии. Автореферат на соискании уч. степени канд. биол. наук. Алма-Ата. 1985. 20 с.
8. Нигматуллаев А. О распространении Аконита - *Aconitum zerawschanicum* Steinb. (*Ranunculaceae*). ДАН АН УзССР. 1990. № 6. С. 44-46.
9. Нигматуллаев Б.А., Рахматов Х.А., Охунов И.И., Каримов У.Т., Арипова С.Ф. Заспространение и сырьевые запасы *Srambe kotschyana*, *S. orientalis* в Узбекистане. Узбек. Биол. Журнал. 2017. с. 25-28.
10. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. Москва. 1980. 340 с.
11. Нигматуллаев Б., Х.А.Рахматов, И.И.Охунов, У.Т. Каримов, С.Ф.Арипова «Распространение и сырьевые запасы *Srambe kotschyana* и *S. oreintalis* (*Brassicaceae*) в Узбекистане», Узбекский биологический журнал, 2017, № 1, с. 25-27.